

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Джорайев Илхом Раимжон ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА

ЎРГАНИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR